

**O‘QUVCHILARINING KOMMUNIKATIV KO‘NIKMALARINI
RIVOJLANTIRISHDA INTEGRATIV O‘QUV METODLAR VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH**

K.N.Tursinova

O‘zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti o‘qituvchisi

M.M.Maxmudova

SamDCHTI p.f.d., professor

M.S.Shavqieva

SamDCHTI o‘qituvchisi

Annotasiya

Mazkur maqolada kommunikativ ko‘nikmalar tushunchasi, ularning ta’lim jarayonidagi ahamiyati va rivojlantirish yo‘nalishlari o‘rganilgan. Shuningdek, kommunikativ ko‘nikmalarning tarkibiy qismlari, turli fan sohalaridagi (psixologiya, pedagogika, lingvistika) ta’riflari hamda nazariy yondashuvlar tahlil qilingan. Zamonaviy ta’lim jarayonida interaktiv texnologiyalardan foydalanish va jamoaviy faoliyatlarning ahamiyati alohida ta’kidlangan.

***Kalit so‘zlar.** Kommunikativ ko‘nikmalar, ta’lim jarayoni, verbal muloqot, empatiya, ijtimoiy munosabatlar, pedagogika, psixologik yondashuv, lingvistika, interaktiv texnologiyalar.*

Abstract

This article explores the concept of communicative skills, their importance in the educational process, and directions for their development. Moreover, the structural components of communicative skills, their definitions in various fields (psychology, pedagogy, linguistics), and theoretical approaches are analyzed. The article emphasizes the significance of using interactive technologies and group activities in modern educational processes.

Key words: *Communicative skills, educational process, verbal communication, empathy, social relationships, pedagogy, psychological approach, linguistics, interactive technologies.*

KIRISH.

Bugungi kunda ta'lim tizimida yosh avlodning kommunikativ ko'nikmalarini shakllantirish va rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, boshlang'ich sinf o'quvchilarida bu ko'nikmalarni rivojlantirish ta'limning dastlabki bosqichida asosiy vazifalardan biri hisoblanadi. Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ ko'nikmalarini rivojlantirishda integrativ o'quv metodlaridan foydalanishning ahamiyati, afzalliklari va metodikasi tahlil qilinadi.

Kommunikativ ko'nikmalar va ularning ahamiyati

Kommunikativ ko'nikmalar o'quvchining o'z fikrini og'zaki yoki yozma tarzda aniq va tushunarli ifodalash, suhbat davomida faol ishtirok etish, tinglash hamda tushunish qobiliyatini anglatadi. Ushbu ko'nikmalar boshlang'ich sinf bosqichida rivojlantirilsa, quyidagi o'zgarishlar amalga oshadi:

- *O'quvchilar o'z fikrlarini erkin ifodalashga o'rganadi.*
- *Jamoaviy muloqotda faol qatnashish qobiliyatlari shakllanadi.*
- *Ijtimoiy muhitga moslashish jarayoni tezlashadi.*
- *Integrativ o'quv metodlari: mohiyati va afzalliklari*

Integrativ o'quv metodlari turli fanlar va mavzularni birlashtirib, o'quvchilar uchun kompleks bilim va ko'nikmalarni shakllantirishga xizmat qiladi. Bu metodlarda o'quv jarayonida bir qancha natijalarga erishiladi. Turli fanlar doirasidagi bilimlarni yagona mantiqiy tizimga keltirish orqali o'quvchilarda keng qamrovli dunyoqarash shakllanadi. Faol ishtirokni rag'batlantirish, muloqotga asoslangan topshiriqlar va o'yinlar o'quvchilarning o'zaro aloqasini kuchaytiradi.

Shuningdek, Ijodiy fikrlashni rivojlantirishda ham yordam beradi. Muammolarni hal qilish va guruhiiy ishlarda ijodiy yondashuv shakllanadi.

ASOSIY QISM.

Integrativ metodlardan foydalanish yo‘llari

1. Fanlarni birlashtirish asosida dars tashkil etish.

Masalan, ona tili darsida o‘quvchilar biror hikoyani o‘qib, uning asosiy qahramonlari haqida fikr bildiradi (kommunikativ ko‘nikma). So‘ng matematik ma‘lumotlarga asoslanib qahramonlarning yoshlarini hisoblashadi (matematik ko‘nikma). Bu jarayon turli fanlar bilan bog‘liq holda o‘quvchilarning o‘zaro muloqotini faollashtiradi.

2. Rol o‘ynash va munozarali o‘yinlar.

O‘quvchilar darsda rolli o‘yinlar orqali o‘zaro muloqot qiladi. Masalan, "Savdo do‘koni" o‘yini davomida bir guruh o‘quvchilar sotuvchi, boshqalari esa xaridor bo‘lib, turli vaziyatlarda muloqot qiladi. Bu jarayon o‘quvchilarning og‘zaki nutqini va muloqotga bo‘lgan ishtiyoqini oshiradi.

3. Ijodiy topshiriqlar.

O‘quvchilarga ertaklar yozish, hikoyalar tuzish, rasm asosida voqea tasvirlash kabi topshiriqlar berilishi mumkin. Ushbu mashg‘ulotlar orqali ular o‘z fikrlarini erkin ifodalashga o‘rganadilar.

4. Jamoa bilan ishlash

Jamoaviy loyihalar asosida o‘quvchilar birgalikda ishlashadi. Masalan, biron mavzuga doir poster tayyorlashda ular bir-biri bilan muloqot qilish, vazifalarni taqsimlash va o‘z fikrlarini tushuntirishga o‘rganadilar.

Axborot texnologiyalarining kommunikativ ko‘nikmalarga ta‘sirini ham alohida ta‘kidlash kerak. Axborot texnologiyalari kommunikativ ko‘nikmalarni rivojlantirishda integrativ metodlarning samaradorligini oshirishga yordam beradi. Bu jarayonda texnologiyalarning afzalliklari mavjud. Interaktiv ta‘lim resurslari,

elektron darsliklar, test platformalari va o'yinlarga asoslangan dasturlar yordamida o'quvchilar kommunikativ ko'nikmalarni mustahkamlaydi.

XULOSA.

Shuningdek, o'qituvchilar dars jarayonini tashkil etishda PowerPoint, Canva yoki Prezi kabi dasturlardan foydalanib, o'qituvchilar o'z taqdimotlarini yaratadi hamda uni sinfda taqdim etadi. Bu kabi usul o'qituvchilarning fikrlarni aniq va ravon ifodalash orqali sinfdagi o'quvchilar e'tiborini o'ziga tortib, dars jarayonini yanada qiziq va samarali o'tkazish mumkin. Bunda o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida interfaol muloqot jarayoni amalga oshadi hamda buning natijaisda o'quvchilarning kommunikativ ko'nikmasini rivojlantirishda xizmat qiladi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ ko'nikmalarini rivojlantirish uchun integrativ o'quv metodlari va zamonaviy axborot texnologiyalari samarali vosita hisoblanadi. Bu kabi metodlar va texnologiyalar orqali o'quvchilar o'z bilim va ko'nikmalarini birlashtirib, muloqotda faol ishtirok etish, ijodiy hamda tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish mumkin bo'ladi. Shu bois, zamonaviy pedagogik amaliyotda integrativ metodlarni keng qo'llash dolzarb ahamiyatga egadir. Bu yondashuvlar yordamida o'quvchilar nafaqat ta'lim jarayonida faol ishtirok etadi, balki kundalik hayotda ham muloqotda muvaffaqiyatga erishadi. Axborot texnologiyalarining integrativ metodlar bilan uyg'unlashuvi zamonaviy ta'limda yuqori natijalarga erishish uchun yangi imkoniyatlar yaratadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Леонтьев А.А. Деятельность. Сознание. Личность. – Москва: МГУ, 1977.
2. Андреев Г.М. Социальная психология. – Москва: Просвещение, 1988.
3. Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям. – Киев: Радянська школа, 1973.
4. Никандров Н.Д. Современные проблемы педагогической науки. – Москва: Педагогика, 1989.

5. Anderson, C. A., & Dron, J. (2022). Artificial Intelligence in Language Learning: A Comprehensive Guide. Educational Technology Press.
6. Tursinova K.N., Shavqiyeva M. S., Komilov E.R. Yuqori sinf o'quvchilarining yozma nutq ko'nikmalarini sun'iy intellekt texnologiyalari asosida rivojlantirish metodikasi // *"PEDAGOGS" INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL* – 2024. – T.71. – № 3 – C. 100-103.
7. Tursinova K.N., Shavqiyev O.S. The problem of cognition in the virtual world // *AMERICAN JOURNAL OF EDUCATION AND LEARNING* – 2024. – T.2. – № 5 – C. 1398-1400.
8. Shavqiyeva M. S., Tursunova O. T., Shamsiyeva X. SH. General Characteristics of English Nouns // *BEST JOURNAL OF INNOVATION IN SCIENCE, RESEARCH AND DEVELOPMENT* – 2023. – T.3. – № 6 – C. 524-527.
9. Shavqiyeva M. S., Tursunova O. T., Shamsiyeva X. SH. Gazeta matnlaridagi ingliz va o'zbek tili sintaktik birliklarining lingvistik tahlili // *Xorijiy lingvistika va lingvodidaktika – Зарубежная лингвистика и лингводидактика – Foreign Linguistics and Linguodidactics* – 2023. – T.2. – № 3 – C. 380-386.
10. Tursinova K.N. Bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik madaniyatni rivojlantirishning pedagogik jihatlari // *YANGI O'ZBEKISTON: ILMIY TADQIQOTLAR* //materials of the international scientific and practical conference. Namangan, The Republic of Uzbekistan . 2024/12. – P. 96-98.
11. Tursinova K.N. Kommunikativ ko'nikmalar tushunchasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati // *SamDU ILMIY AXBOROTNOMA* – 2024. – T.6. – № 148/1 – C. 92-96.

